

“CORELDRAW” DASTURIDA KATTA YOSHLI AYOLLAR PALTOSINI ESKIZ MODELINI AVTOMATLASHTIRILGAN LOYIHASINI ISHLAB CHIQUISH TADBIQI

Yusupova Difuza Ubaydulloyevna

Farg‘ona politexnika instituti, assistant
e-mail: yusupovadifuza1993@gmail.com.

Isroilova Navo‘za Baxtivorjon qizi

Farg‘ona politexnika instituti, magistrant
e-mail: navruzaisroilova357@gmail.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada “Coreldraw” dasturi yordamida katta yoshdagi ayollar paltosi eskizini avtomatlashtirilgan loyihasini ishlab chiqish, kompyuter dasturlarida modellashtirish va andozalarini ishlab chiqish haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: dizayner, loyihasi, konstruksiyalash, modernizatsiya.

АННОТАЦИЯ: В данной статье представлена информация о разработке автоматизированного проекта эскиза взрослого женского пальто с помощью программы Coreldraw, моделировании и разработке шаблонов в компьютерных программах.

Ключевые слова: авторский, проект, модернизации, постройки

ABSTRACT This article provides information on the development of an automated project of a sketch of an adult women's coat using the Coreldraw program, modeling and template development in computer programs.

Keywords: designer, construction, modernization, project.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar hayotimizga shunchalik singib ketdiki, bugungi kunda nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

CorelDraw-vektor grafikalarini tahrirlash uchun mo‘ljallangan dastur hisoblanadi. Ottavada joylashgan Corel, CorelDraw dasturiy ta’minot kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan CorelDRAW uslubi foydalanuvchilarga kontrastni

sozlash, ranglarni muvozanatlash va boshqalarga ruxsat berishdan tashqari, tasvirlarga chegaralar kabi maxsus effektlarni qo‘shish ishlarni bajarishga imkon beradi. Ushbu dastur bilan hozirgi kunda yengil sanoat sohasida keng foydalanish mumkin. Unda vektorli grafikalar yordamida istalgan kiyim modelini eskizi loyihlash mumkin. Har bir kiyimni alohida tahrirlash mumkin. Masalan, paltolarni shakli, rangi, o‘lchami va holatini o‘zgartirish mumkin.

Dasturiy ta'minotning qulay xususiyatlaridan biri shundaki, u bir nechta qatlamlar va bir nechta sahifalar bilan ham ishlashi mumkin. Uning yordamida turli turli xildagi kiyimlarni eskizlari yaratish va ularni modellashtirish, loyihalash, fotomatn, tasvirlar ustida ishlash, ayniqsa badiiy ko‘rinishdagi kompozitsiyalarni tahrir qilish bilan bog‘liq amallarni bajarish mumkin.

Corel Draw dasturining asosiy texnologik prinsiplariga keladigan bo‘lsak bu obyektlar bilan ishlaydi va har qanday sohalarda bemaol obyektlarni projektini chizsa bo‘ladi. Shuning uchun hozirgi kunda yengil sanoat korxonalarida eskizlarni yaratish uchun CoralDRAW dasturidan foydalanishlik ustunlik bermoqda. Misol uchun foydalanuvchi biror kiyim eskizini chizish va ishlash jarayonida ular ustida har ishlarni bajarish mumkin.

CoralDRAWning funksiyalari yordamida har qanday kiyimni eskizini yaratish uchun quyidagi ishlarni bajarish mumkin:

- A) Belgilash
- B) O‘chirish
- V) Nusxa olish va nusxani qo‘yish.
- G) Bir nechta obyektlarni belgilash.
- D) Kattalashtirish va kichraytirish.
- E) Obyektni siljitish.
- J) Belgilashni olib tashlash.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan ishlarni bajarishning bir nechta usullari mavjud. Biz faqat bittasida to‘xtalib o‘tamiz. Obyektlarni yaratish uchun ekranning chap burchagida joylashgan «Uskunalar paneli»dan foydalaniladi.

1-rasm. CorelDraw dasturining oynasi

1-rasm. CorelDraw dasturida eskiz chizishni boshlash.

«Uskunalar paneli» quyidagilar uskunalaridan iborat: Pick Tool)-obyektни belgilash. (Shape Tool-F10)-obyekt ustida har xil ishlarni bajarish imkonini beradi (qirqib olish, o‘chirish, siqish). Bu tugma qo‘shimcha tugmalardan iborat. (Shu tugma ustiga sichqoncha ko‘rsatkichi olib borilib, chap tugmasi bosib turilsa shu buyruqlar chiqadi, keraklisi tanlab olinadi. Ichida keraklisi tanlab olinadi. «Uskunalar qatori»da joylashgan ayrim tugmalar shu imkoniyatga. Bu tugmalarning

vizifasi va imkoniyatlari to‘grisida, mavzumizning yuqori qismida aytib o‘tkan edik. Lekin bu tugmaning yana bir qo‘shimcha vazifasi bor, yani 2-dagi ishlar tugma tanlansa, bu tugma bizga sahifani ekran bo‘yicha joylashishini o‘zgartirish imkonini beradi. (chap tugma bosiq turilgan holda) ko‘rinib turganigizdek har bir tugmaga tegishli bo‘lgan obyekt sahifada chizilib ko‘rsatilgan. Oynaning yuqori qismida joylashgan qator yordamida belgilangan obyekt ustida har xil ishlarni bajarish mumkin.

1-rasm. CorelDraw dasturida chizilgan eskiz

1-rasm. CorelDraw dasturida chizilgan tayyor rasm

“CoreIDRAW” dasturning qulayligi, mutaxassis uchun qiyinchilik tug‘dirmasligi va ayniqsa, andozalar joylasmasini bajarishda juda ham kam chiqindi sarfini hisoblash, boshqa turdagi yengil sanoat buyumlarini ham loyihalash mumkinligi bilan qo‘llanish doirasi kengayib bormoqda.

Bu dasturda “CoreIDRAW” tizimi kelajakda kiyim ishlab chiqaruvchi kompaniyalar uchun sanoat assortimentini shakllantirishda boshlang‘ich ma’lumot sifatida xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, dastur bo‘yicha yengil sanoatning tikuvchilik tarmoqlari, ishlab chiqarish korxonalarida barcha yoshdagi insonlar uchun maxsulot assortimentlarini keng ishlab chiqarishni tadbqiq qilish ayni maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Xulosa: “CoreIDRAW” dasturi yordamida katta yoshdagi ayollar paltosi eskizini avtomatlashtirilgan loyihasini ishlab chiqish tadqiqi mavzusida maqola tayorlandi. Bu maqola orqali biz “CoreIDRAW” dasturi yordamida katta yoshdagi ayollar paltosi eskizini qurishni bilib olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 7-fevraldagi PF - 4947 sonli Farmoni. 20172021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha ”Xarakatlar strategiyasi”. 2017 yil

[2] Xusanqizi S. M., Ubaydulloyevna Y. D., Valiyevich H. J. Analysis of the development of older women's clothing of different subcultures (On the example of muslim women's clothing) //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – C. 377-381.

[3]. Turdiyev Maxmudjon Yuldasheva Dildora Hygienic Effect Of The Drapery Of Children’s Clothes The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research (ISSN–2642-7478) Published: November 30, 2021 | Pages: 48-52 Doi: <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume03Issue11-09> IMPACT FACTOR 2021: 5. 676 OCLC – 1091588944

[4]. Qodirova D.Kh., Nigmatova F.U., Yusupova D., & Sovriddinova M. (2021). Muslim Clothing As A Sign Of A Separate Subculture Of Older Women. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(05), 56–64. <https://doi.org/10.37547/tajet/Volume03Issue05-08>

5. <https://www.geminicad.com>